

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559120>
УДК 612.821.2

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗРИТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОТВЛЕКАЮЩИХ ВИЗУАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ

А.А. Адер,
соискатель,
г. Москва

Аннотация: В статье приведены результаты исследования динамики альфа- и бета-активностей мозга человека в процессе концентрации зрительного внимания в условиях отвлекающих визуальных факторов. В эксперименте были минимизированы какие-либо умственные операции у испытуемых (счёт в уме, вспоминание, запоминание и т. п.), за исключением концентрации. Обнаружено усиление активности обоих ритмов при выполнении задания на концентрацию в ситуациях с неподвижными отвлекающими факторами. В заданиях с применением подвижных отвлекающих факторов концентрация внимания сопровождалась снижением как альфа-, так и бета- активностей. Наибольшее число различий в сравнении с фоном (отсутствие задания на концентрацию) наблюдалось при применении движущихся отвлекающих объектов, чья скорость была доступна для прослеживания взором.

Ключевые слова: концентрация внимания, ЭЭГ, альфа-ритм, бета-ритм

BIOELECTRICAL ACTIVITY OF THE HUMAN BRAIN IN THE PROCESS OF CONCENTRATION OF VISUAL ATTENTION UNDER CONDITIONS OF DISTRACTING VISUAL FACTORS

A.A. Ader,
applicant,
Moscow

Annotation: The article presents the results of a study of the dynamics of alpha and beta activities of the human brain in the process of concentrating visual attention under conditions of visual distractions. In the experiment, any mental operations (mental counting, recall, memorization, etc.) were minimized, with the exception of concentration. An increase in the activity of both rhythms was found when performing a concentration task in situations with motionless distractions. In tasks with the use of mobile distractions, concentration was accompanied by a decrease in both alpha and beta activities. The greatest number of differences in comparison with the background (the absence of a task for concentration) was observed when using moving distracting objects, whose speed was available for eye tracking.

Keywords: concentration of attention, EEG, alpha rhythm, beta rhythm

Вниманием называют избирательную направленность восприятия. Если внимание направлено на какой-либо объект (явление или процесс), то он воспринимается более ясно и отчетливо [1]. Новые, неожиданные раздражители произвольно привлекают наше внимание на короткое время [2]. Данный процесс происходит пассивно, без напряжения сил. При этом любая успешная деятельность предполагает способность удерживать, то есть концентрировать внимание в течение определенного времени на конкретных предметах или процессах, которые далеко не всегда являются для нас привлекательными. В таких случаях удержание внимания происходит усилием воли, произвольно, с затратами сил и энергии.

Так, по Д. Канеману, функция внимания заключается в энергетической мобилизации или подпитке всех центральных структур переработки информации. Согласно его ресурсной модели внимания,

существует общий предел ресурсов при совершении умственной работы. При этом сложные умственные задачи требуют больших ресурсов, и их нехватка ведёт либо к снижению качества деятельности (в данном случае – качества внимания), либо к её прекращению [3].

Можно предположить, что в современном мире произвольная концентрация внимания является более сложной умственной задачей, в отличие от более ранних веков. Городская среда перегружена информацией, в том числе зрительного содержания [4]. Немалая часть этой информации сильно контрастирует по своей яркости с естественной средой: это яркие рекламные вывески, билборды, светофоры, гаджеты, которые непроизвольно привлекают наше внимание, являясь сильными зрительными раздражителями.

Таким образом, современная городская среда препятствует длительной произвольной концентрации внимания, поскольку в таких условиях она слишком энергозатратна и требует больших усилий.

Поэтому представлялось интересным попытаться каким-либо образом сравнить усилие, прилагаемое мозгом человека, приходящееся на произвольную концентрацию внимания в отсутствии зрительного информационного шума и в условиях зрительного зашумления разной силы.

Известно, что умственное усилие при различных когнитивных нагрузках, в том числе в процессе внимания, сопровождаются изменением электрической активности головного мозга, которую, в свою очередь, можно измерить методом ЭЭГ [5-7].

В связи с этим была поставлена цель изучить биоэлектрическую активность головного мозга человека в процессе концентрации зрительного внимания в условиях отвлекающих визуальных факторов.

Для достижения цели были поставлены задачи:

1. Выявить и сравнить изменения средней мощности альфа- и бета-ритмов при переходе от свободного просмотра к концентрации внимания на указанном объекте в зависимости от наличия и характера отвлекающих факторов: подвижности, количества, скорости перемещения.

2. Сделать предположение о характеристиках отвлекающих факторов, в наибольшей степени из представленных, связанных с трудностью концентрации.

Организация и методы исследования.

Исследование проводилось на базе кафедры биологии человека и биотехнических систем Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова, с соблюдением всех принципов Хельсинской декларации 2013 г. В исследовании на добровольной основе приняли участие 18 человек обоих полов, проживающих в городе Архангельск, средний возраст которых составлял $24,5 \pm 4,26$ лет. Испытуемые не имели серьезных проблем с ЦНС и зрением.

При составлении эксперимента была поставлена задача воссоздать состояние концентрации и минимизировать другие когнитивные операции (сравнение, вспоминание, счёт в уме и т. п.) насколько это было возможно.

Во время эксперимента испытуемый находился в тихом помещении в кресле напротив монитора. Экспериментатор включал 5 пар, следующих друг за другом видео длительностью 1 мин каждое. Первое видео каждой пары являлось фоновым (фон 1, фон 2 и т. д.), а второе, следующее за фоновым, – экспериментальным. Фоновые видео несли следующее содержание:

- фон 1 – серый круг по центру экрана на белом фоне;
- фон 2 – неподвижная мышь в левой части экрана на желтом фоне и серый круг по центру;
- фон 3 – хаотически перемещающаяся мышь на желтом фоне и серый круг по центру;
- фон 4 – три хаотически перемещающиеся мыши на желтом фоне и серый круг по центру;
- фон 5 – аналогично фону 4 с той разницей, что его скорость увеличена в 4 раза.

Скорость перемещения мышей в 3 и 4 парах видео была относительно медленной, и их траекторию при желании можно было отследить взглядом. В 5й, ускоренной паре видео, прослеживание представлялось затруднительным.

Мыши на данных видеороликах выступали в качестве отвлекающих факторов, отличающихся по таким параметрам как подвижность, количество, скорость перемещения. Цветовые характеристики круга в центре экрана были скорректированы таким образом, чтобы он являлся одним из самых непримечательных

объектов на мониторе: его прозрачность и насыщенность были убавлены. Таким образом круг не контрастировал с видеорядом и, предположительно, не привлекал произвольное внимание. Экспериментальные видео были аналогичны фоновым.

При воспроизведении фоновых видео испытуемому разрешалось расслабленно перемещать взгляд по экрану и области возле экрана, ни на чем специально не концентрируясь. При этом ему запрещалось двигаться, в том числе поворачивать голову, а также намеренно с усилием скашивать глаза влево, вправо, вверх или вниз. При воспроизведении экспериментальных видео испытуемому предлагалось смотреть только на круг в центре экрана. Во избежание различных эмоциональных реакций, таких как удивление, которые могли бы отразиться на биоэлектрической активности мозга, испытуемому заранее сообщались содержание видеороликов и их длительность. В дальнейшем, ситуация просмотра какой-либо пары фонового и экспериментального видео будет называться серией 1, 2 и так далее.

Во время просмотра каждого видео проводилось снятие ЭЭГ с использованием аппаратно-программного комплекса “Нейрон-Спектр 5” (Нейрософт, Иваново) по международной системе “10-20”, монополярно, в полосе пропускания 3–30 Гц. Для каждой пробы проводился анализ 5-секундных эпох ЭЭГ. Определялись показатели средней мощности бета- и альфа-ритма по отведениям FP1-A1, FP2-A2, F3-A1, F4-A2, FZ-A1, F7-A1, F8-A2, T3-A1, T4-A2, C3-A1, CZ-A2, C4-A2, P3-A1, PZ-A1, P4-A2, T5-A1, T6-A2, O1-A1, O2-A2. Референтные электроды (A1, A2) закреплялись на ушах. Проводилось сравнение показателей средней мощности во время просмотра каждого видео из пары (фон – эксперимент) с помощью непараметрического критерия Уилкоксона для двух связанных выборок. Различия считались значимыми при $p < 0.05$.

Результаты исследования и их обсуждение.

При общем взгляде на данные по обоим ритмам, представленные на рисунках 1–4, заметна разнонаправленная динамика альфа- и, в большей степени, бета-ритма между сериями с неподвижными (серии 1 и 2) и подвижными (серии 3, 4, 5) отвлекающими факторами.

Рисунок 1 – Динамика мощности ости альфа-ритма при переходе от свободного просмотра к концентрации внимания в сериях 1 и 2

Рисунок 2 – Динамика мощности бета-ритма при переходе от свободного просмотра к концентрации внимания в сериях 1 и 2

Так, в сериях 1 и 2 преимущественно наблюдалось усиление и альфа-, и бета-активностей во время концентрации, а в сериях 3 – 5 – снижение. При этом усиление бета-активности в задачах на концентрацию в литературе обычно связывают со снижением альфа-активности, и наоборот. Совместное же снижение и альфа-, и бета-активности упоминается при описании переходов к более низким функциональным состояниям, характеризующимся снижением общего уровня бодрствования, таким как дремота и монотония.

Поэтому можно предположить наличие у испытуемых разных стратегий концентрации внимания в разных условиях. Первая стратегия, проявляющаяся в данном эксперименте при отсутствии, либо неподвижности отвлекающих факторов, связана с усилением активности мозга. Вторая стратегия концентрации внимания, наблюдаемая в 4 и 5 сериях, заключается в снижении общего уровня бодрствования, вследствие чего уменьшается тонус и возбудимость нервной системы по отношению к отвлекающим факторам.

Вероятно, таким образом, испытуемые и подавляли ориентировочный рефлекс и рефлекс слежения – за счёт намеренного ухода в менее восприимчивое к посторонним раздражителям состояние. Однако, состояние пониженной реактивности, хоть и может возникать при монотонной деятельности, требующей длительной концентрации на одном и том же объекте [8], оно, одновременно с тем, характеризуется увеличением числа ошибок при необходимости быстрого реагирования на внезапно появляющиеся внешние раздражители.

Рисунок 3 – Динамика мощности альфа-ритма при переходе от свободного просмотра к концентрации внимания в сериях 3-5

Рисунок 3 – Динамика мощности бета-ритма при переходе от свободного просмотра к концентрации внимания в сериях 3-5

Возрастающее число ошибок, в свою очередь, говорит о снижении концентрации. Поэтому, возможно, правильной будет сказать не о двух стратегиях концентрации, а о двух стратегиях выполнения задания на фиксацию взгляда.

Стоит отметить, что наибольшее число значимых изменений в сравнении с фоном наблюдалось в 4 серии. Вероятно, это говорит о том, что в данном случае выполнять задание на концентрацию было сложнее всего. Возможно, это, помимо фактора подвижности отвлекающих объектов, связано со средней скоростью их движения. Данная скорость достаточно медленная, объекты доступны для прослеживания взором, и не сливаются в «единый фон», за счет чего возникает рефлекс слежения. В ситуации концентрации требуется приложить достаточно усилий, чтобы данный рефлекс подавить.

Выводы

1. Выявлено преимущественное усиление мощности альфа-и бета-активностей в ситуациях концентрации внимания в условиях неподвижных отвлекающих факторов; снижение обоих ритмов обнаруживалось в заданиях на концентрацию в условиях с подвижными отвлекающими факторами.

2. Вероятно, наибольшую трудность при концентрации создают подвижные отвлекающие факторы, движущиеся со средней скоростью (доступной для прослеживания взором).

Список литературы

[1] Марковцева П.П. Развитие внимания у детей дошкольного возраста аннотация [Текст] / П.П. Марковцева; отв. ред. А.А. Сукиасян. // Совершенствование методологии и организации научных исследований в целях развития общества: сб. тр. науч.-практич. конф. – Стерлитамак, 2020. Ч. 1. 52-55 с.

[2] Разыкова Л.Т. Внимание и его функции в жизни и деятельности личности [Текст] / Л.Т. Разыкова // Проблемы науки. – 2020. Т. 52. № 4. 83-84 с.

[3] Сидоров К.Р. Показатель «Мощность внимания» и его прогностические возможности [Текст] / К.Р. Сидоров, В.В. Михайлова // Вестник Удмуртского университета. – 2014. № 3. 43-49 с.

[4] Горбаткова А.Ф. Проблема информационного шума в жизни человека 21 века [Текст] / А.Ф. Горбаткова, В.В. Котлярова // Концепт. – 2017. № 57. 56-59 с.

[5] Ермаков П.Н. Особенности ЭЭГ детей с сдв в покое и при актуализации внимания [Текст] / П.Н. Ермаков, Д.Ю. Масалова, В.Н.

Кирой // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. – 2005. № 6. 61-70 с.

[6] Коробейникова И.И. Спектральные характеристики тета ритма ЭЭГ при интеллектуальной деятельности у студентов с разной степенью навязывания ритма световых мельканий [Текст] / И.И. Коробейникова // Тюменский медицинский журнал. – 2017. Т. 19. № 3. 51-55 с.

[7] Chin-Yuani S.J. The effects of attention monitoring with EEG biofeedback on university students' attention and self-efficacy [Text] / S.J. Chin-Yuani, Y.K. Pin-Cheni // Труды 9-й ИИЭЭ международной научной конференции по вездесущим вычислениям: сб. тр. науч. конф. (Москва, 15–17 августа 2016). Протвино. Изд-во: Автономная некоммерческая организация Институт физико-технической информатики. – 2016. 326-329 с.

[8] Дорохов В.Б. Психомоторный тест для исследования зрительно-моторной координации при выполнении монотонной деятельности по прослеживанию цели [Текст] / В.Б. Дорохов, Г.Н. Арсеньев, О.Н. Ткаченко, Д.В. Захарченко [и др.] // Высшая нервная деятельность им. И.П. Павлова. – 2011. Т. 61, №4ю. 476-484 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Markovtseva P.P. Development of attention in preschool children abstract [Text] / P.P. Markovtsev; resp. ed. A.A. Sukiasyan. // Improving the methodology and organization of scientific research for the development of society: Sat. tr. scientific-practical. conf. – Sterlitamak, 2020. Part 1. 52-55 p.

[2] Razykova L.T. Attention and its functions in the life and activity of the individual [Text] / L.T. Razykova // Problems of science. – 2020. V. 52. No. 4. 83-84 p.

[3] Sidorov K.R. The indicator "Power of attention" and its predictive capabilities [Text] / K.R. Sidorov, V.V. Mikhailova // Bulletin of the Udmurt University. – 2014. No. 3. 43-49 p.

[4] Gorbatkova A.F. The problem of information noise in human life of the 21st century [Text] / A.F. Gorbatkova, V.V. Kotlyarova // Concept. – 2017. No. 57. 56-59 p.

[5] Ermakov P.N. Peculiarities of the EEG of children with ADHD at rest and during the actualization of attention [Text] / P.N. Ermakov, D.Yu. Masalova, V.N. Kirov // Izvestiya vuzov. North Caucasian region. Series: Natural Sciences. – 2005. No. 6. 61-70 p.

[6] Korobeynikova I.I. Spectral characteristics of the theta rhythm of the EEG during intellectual activity in students with different degrees of imposition of the rhythm of light flashes [Text] / I.I. Korobeynikova // Tyumen medical journal. –2017. Т. 19. No. 3. 51-55 p.

[7] Chin-Yuani S.J. The effects of attention monitoring with EEG biofeedback on university students' attention and self-efficacy [Text] / S.J. Chin-Yuani, Y.K. Pin-Cheni // Proceedings of the 9th IEEE International Scientific Conference on Omnipresent Computing: Sat. tr. scientific conf. (Moscow, August 15–17, 2016). Protvino. Publishing house: Autonomous non-profit organization Institute of Physical and Technical Informatics. – 2016. 326-329 p.

[8] Dorokhov V.B. Psychomotor test for the study of visual-motor coordination during the performance of monotonous activity to track the goal [Text] / V.B. Dorokhov, G.N. Arseniev, O.N. Tkachenko, D.V. Zakharchenko [et al.] // Higher nervous activity im. I.P. Pavlova. – 2011. Т. 61, No. 4. 476-484 p.

© А.А. Адер, 2023

Поступила в редакцию 21.12.2022
Принята к публикации 12.01.2023

Для цитирования:

Адер А.А. Биоэлектрическая активность головного мозга человека в процессе концентрации зрительного внимания в условиях отвлекающих визуальных факторов // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-1(25). С. 137-148. URL: <https://ip-journal.ru/>